

TALABALARNI MEHNATSEVARLIK RUHIDA TARBIYALASHDA JAMOAT TASHKILOTLARINING O'RNI VA AHAMIYATI

Rustamova Go'zal Xolmuhammad qizi

Namangan davlat pedagogika instituti

Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

Tel +99897 711 98 23 gozal9583@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14993103>

Annotatsiya: Ushbu maqolada talabalarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalashda jamoat tashkilotlarining o'рни va ahamiyati haqida fikrlar bayon etilgan. Bugungi kunda mehnatsevarlik tarbiyasining ahamiyati qay darajada muhimligi yoritib o'tilgan. Ta'lim tarbiya masalasi murakkab bo'lib, bunday ulkan mas'uliyatli, sharaflı ishni oila, mahalla, maktab va keng jamoatchilik bilan hamkorlikda olib borish dolzarb masala bo'lib bormoqda.

Abstract: This article outlines the role and importance of public organizations in educating students in the spirit of hard work. To what extent the importance of industrious education is highlighted today. The issue of educational upbringing is complex, and it is becoming a pressing issue to carry out such a huge responsible, honorable work in cooperation with the family, neighborhood, school and the general public.

Аннотация: В данной статье изложены соображения о роли и значении общественных организаций в воспитании учащихся в духе трудолюбия. Освещается, насколько важно сегодня воспитание трудолюбия. Вопрос воспитания является сложным, и становится все более актуальным проводить такую огромную ответственную, почетную работу совместно с семьей, соседями, школой и широкой общественностью.

Kalit so'zlar: talabalar , mehnat tarbiyasi, mahalla, hashar, hayriya, oila, ma'naviy tadbir, mahalla vazifalari.

Ключевые слова: студенты, трудовое воспитание, махалля, хашар, благотворительность, семья, духовное мероприятие, обязанности махалли.

Keywords: students, Labor Education, neighborhood, hashar, charity, Family, spiritual event, neighborhood tasks.

KIRISH

Bugungi kunda yoshlarimizni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash zamonimizning dorzarb masalaridan biri bo'lib kelmoqda. Bunda esa jamoatchilik tashkilotlarining roli yuqori ekanligi o'z isbotini ko'rsatib bormoqa. Inson doimo ma'lum bir ijtimoiy institutlar ta'siri ostida ijtimoiylashib boradi. Insonning kundalik turmush tarzi mehnat va faoliyat bilan bog'liqdir. Shu sababli mehnat umuminsoniy, milliy, moddiy va ma'naviy boyliklarning ijtimoiy taraqqiyoti negizi hisoblanadi. Har tomonlama yetuk, barkamol avlodni yetishtirishda mehnat tarbiyasining o'rni beqiyos hisoblanadi. Mehnat tarbiyasi shaxsni har tomonlama rivojlantirishning ajralmas qismidir. Muntazam qilingan mehnat jarayonida bola o'z aqlini, irodasini, hissiyotini, xarakterini rivojlantirishi mumkin. Demokratik qadriyatlarni kengayishi muhim ijtimoiy va siyosiy muammolarni hal etishga harakat qiluvchi jamoat tashkilotlari paydo bo'lishi bilan bog'liq bo'lib bormoqda. Jamoat tashkilotlari jamiyatning siyosiy munosabatlarida tutgan o'rinlari bilan davlat hokimiyati tashkilotlari va siyosiy partiyalardan farq qiladigan, jamiyat siyosiy tuzulishining o'ziga xos alohida tashkilotlari biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Bolalarni mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash va ularni yetuk barkamol ma'suliyatli inson qilib yetishtirish borasida, jahon madaniyati uchun katta hissa qo'shgan va o'zlarining boy ma'naviy merosini qoldirgan buyuk allomalarimiz Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino, Yusuf Xos Xodib, Mahmud Qashg'ariy, Jomiy kabi mutafakkirlarimiz hamda g'arb pedagoglari Pestalossi, Yan Amos Komenskiy, Konsantantin Diit revich Ushinskiylar o'zlarining qimmatli fikrlarini bayon etganlar. Bundan tashqari "Avesto", Kaykovusning "Qobusnoma", Abu Nasr Farobiyning "Fozil odamlar shahri" hamda Abu Rayhon Beruniyning

“Geodeziya”, “Minerologiya”, Mahmud Qoshg’ariyning “Devonu lug’atit turk”, Yusuf Xos Hojibning “Qutadg’u bilig”, Alisher Navoiyning bir qator asarlari va shu kabi ma’rifiy meros namunalarida mehnatsevarlik, kasb-hunarning ahamiyati haqida muhim fikrlar bayon etilgan.¹[2]

Yana bir mutafakkirimiz Abu Ali Ibn Sino bola tarbiyasi haqida shunday fikrlarini bayon qilganlar. “Agar sen ota bo’lsang go’zal xulq, fazilat sohibi bo’lishga intil, bolang tarbiyasida eng avvalo mehnat tarbiyasiga e’tibor ber. Chunki mehnat tarbiyasi aqliy, ahloqiy va jismoniy tarbiyaning asosi bo’lib xizmat qilajak” der ekan. Ibn Sino o’zining pedagogik qarashlarida bolani mehnatsevarlik xislarini shakllantirishda oila muhitidagi tarbiyaga alohida e’tibor beradi. Allomaning fikricha oila boshlig’i bolalar tarbiyasi haqida amaliy va nazariy bilimga ega bo’lishi kerak. Oila boshlig’ida bu sohada yetarli tajriba bo’lmasa u oila a’zosiga yaxshi tarbiya bera olmaydi. Yaxshi tarbiyani esa, oila farovonligining, baxtining asosi, zamini hisoblaydi.²[6]

Yana bir ulug’ mutafakkir shoirimiz Yusuf Xos Xojib o’zining qimmatli asari bo’lmish “Qutadg’u bilig” (“Saodatga eltuvchi bilim”) asarida bolalarni mehnatsevar qilib tarbiyalashda ota-onaning mavqeyi to’g’risida bir qator fikr va qarashlarini aytadi. Ulug’ shoirning aytishicha, ota –onalar nazoratida bo’lgan bolaning ma’suliyat hissi rivoj topadi, shu sababli ham bolalar tarbiyasida ota –onaning mavqeyi alohida ahamiyatga egadir, ular tanlagan to’g’ri yo’l farzandlarning kelajagi, kamoloti uchun nihoyatda muhimdir.³[1]

O’zbekistondagi keng tarqalgan jamoat tashkilotlar ijtimoiy tashkilotlar, NNT, Mahalla Fuqarolar yig’ini, jamg’armalar, uyushmalar kabi nomlar bilan atalmoqda. “O’zbekiston Respublikasi qonunchiligida "jamoat birlashmasi" tushunchasi ishlatilgan bo’lsa-da, 90-yillarning o’rtalariga kelib, ko’proq "nodavlat

¹ . F.Turg’unboyev, “Mehnat munosabatlari va metalitet”. Toshkent “O’zbekiston” 2005y 14-bet

² Gulnora Kushakova, Abu nasr Farobiy ijodida oilada farzandlarni ahloqiy tarbiyalashning ahamiyati haqida , архив научных публикаций jsri: 2020: архив №45 (science.i-edu.uz, jsri.uz)

³ B.Umurzoqov, M.Rahimov “Istiqlol va mehnat mentaliteti” Farg’ona 2003y. 76-bet

tashkilot" yoki "uchinchi sektor" tushunchasi ham (ya'ni, birinchi sektor davlat tashkilotlari, ikkinchi sektor tijorat tashkilotlari) qo'llanila boshladi".⁴[3]

O'zbekistonda eng keng tarqalgan jamoat tashkilotlari sirasiga "mahalla fuqarolar yig'inini ko'rsatish mumkin. "Mamlakatda 9349 ta fuqarolar yig'inlari mavjud bo'lib, ular o'z-o'zini boshqarish organlari sifatida faoliyat yuritmoqda."⁵[4]

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Vatanimiz tarixi shundan guvohlik beradiki, o'zbek jamiyatida jamoa bo'lib yashashning sinalgan shakli bu- mahalla. „Mahalla" so'zi arabcha „Mahallun" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, aholi yashaydigan joy, guzar, uy-joy mavzolari degan ma'noni anglatadi.⁶[5]

Mahalla shaharlar ichidagi kichik hududiy birlik bo'lib, o'tmishdan meros bo'lib kelmoqda. Bejizga yurtboshimiz "Mahalla-yurt mustahkam bo'lsagina, davlatda osoyishtalik va barqarorlik hukm suradi," deb ta'kidlamagan. Bir bolaga yetti mahalla ota-ona degan maqoldan kelib chiqib kelajak avlodni tarbiyalash va unga ta'lim berish jarayonini amalga oshirish borasida kichik Vatan bo'lmish mahallaning oldida quyidagi vazifalar turadi:

1	mahalla faollari tomonidan tarbiya muassasalari bilan birgalikda ta'lim-tarbiya jarayonida amalga oshirilishi kerak bo'lgan masalalarni muhokama qilishda qatnashishi va oqilona yechimlarini topishda faollik ko'rsatilishi kerak
2	mahalla o'z hududidagi ijtimoiy va iqtisodiy yordamga muhtoj oilalarni aniqlab, ularni qo'llab-quvvatlab va farzandlarining bilim va tarbiya olishlariga bosh-qosh bo'lishi, ma'naviy tadbirlarga jalb erish

⁴ Фуқаролик жамияти асослари: ўқув қўлланма/ А. Жалилов, У. Муҳаммадиев, 108-бет

⁵ <https://www.gazeta.uz/oz/2022/05/17/mahallas>

⁶ M.J.Mutalipova. Xalq pedagogikasi. -T.: «Fan va texnologiya», 2015,160 bet. 57-bet

3	ota-onalar orqali bolalarni mehnatsevarlik, tashabbuskorlik, milliy g'urur, vatanparvarlik, milliy odob, mafkuraviy onglilik, baynalmilallik, sahiylik kabi xislatlarni singdirishni har tomonlama rag'batlantirish
4	ulug' ajdodlarimizning ma'naviy-tarbiyaviy o'gitlarini singdirib borishga jamoatchilikni safarbar qilish
5	ma'nan nosog'lom oilalarni mahalla yig'inlarida muhokama qilish, ularga nisbatan jamoatchilik choralarini ko'rish, bunday oila farzadlarini himoyaga olish va turli mashg'ulotlar bilan band qilish

Xulosa. Insonning kundalik turmush tarzi mehnat va faoliyat bilan bog'liqdir. Shu sababli mehnat umuminsoniy, milliy, moddiy va ma'naviy boylklarning ijtimoiy taraqqiyoti negizi bo'lib xizmat qiladi. Har tomonlama yetuk, barkamol avlodni yetishtirishda mehnat tarbiyasining o'rni beqiyosdir. Talabalarda mehnatsevarlik tuyg'usini uyg'otish, yanada rivojlantirishda mahalla hamkorligini yo'lga qo'yish ancha samaraliroq hisoblanadi. Muntazam qilingan mehnat jarayonida bola o'z aqlini, irodasini, hissiyotini, xarakterini rivojlantirishi mumkin. Mehnat tarbiyasini shunday tashkil etish kerakki, inson mehnat jarayoni va uning natijasidan qanoatlanishini tarkib toptirishga ko'maklashsin. Mehnat tarbiyasining provard maqsadi shaxs xarakterining asosiy xislati sifatida uning mehantga bo'lgan ehtiyojini shakllantirishdir.

Mahallaning ustunligi shundaki, bu yerda ko'p yillar davomida birga yashagan, bir-birini bilgan, sinagan, tanigan kishilar jamoasi istiqomat qiladilar. Har bayram oldidan mahallalarda uyushtiriladigan hasharlar ham mehnat tarbiyasini qaror toptirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunonchi, mahalladagi kam ta'minlangan oilalar, boquvchisini yo'qotgan oilalarga ko'maklashishga ham yoshlarni jalb qilish yaxshi samara beradi.

ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. B.Umurzoqov, M.Rahimov "Istiqlol va mehnat mentaliteti" Farg'ona 2003y

2. F.Turg'unboyev, "Mehnat munosabatlari va metalitet". Toshkent "O'zbekiston" 2005y
3. Фуқаролик жамияти асослари: ўқув қўлланма/ А. Жалилов, У. Муҳаммадиев,
4. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/05/17/mahallas>
5. M.J.Mutalipova. Xalq pedagogikasi. -T.: «Fan va texnologiya», 2015,160 bet.
6. Gulnora Kushakova, Abu nasr Farobiy ijodida oilada farzandlarni ahloqiy tarbiyalashning ahamiyati haqida , архив научных публикаций jspi: 2020: архив №45 (science.i-edu.uz, jspi.uz)